

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ РИТЦА ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ РАСЧЕТАХ ЗДАНИЙ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

*Абильмаженов Т.Ш.,
Тлегенов А.З.,
Исмухамбетова А.К.*

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Астана, Казахстан*

APPLICATION OF RITZ VECTORS IN NONLINEAR CALCULATIONS OF BUILDINGS FOR SEISMIC LOADS

*Abilmazhenov T.,
Tlegenov A.,
Ismukhambetova A.*

*L.N. Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan*

Аннотация

Данная статья посвящена применению векторов Ритца в контексте инженерных расчетов и динамического анализа структурных систем в Казахстане. В работе представлен разработанный метод, основанный на принципах минимизации ошибок, который позволяет эффективно использовать векторы Ритца для аппроксимации мод собственных колебаний в нелинейных условиях.

Основной акцент статьи делается на методе суперпозиции мод, включая детальное описание процесса и оценку векторов Ритца. Целью данной статьи является внедрение нового вычислительного метода для получения точных динамических анализов с минимальным использованием ресурсов. В работе демонстрируется, что использование ортогональных векторов Ритца, не являющихся собственными векторами системы, обеспечивает более реалистичную математическую основу преобразования, что особенно важно для структур в условиях нелинейных деформаций.

Abstract

This article is devoted to the application of Ritz vectors in the context of engineering calculations and dynamic analysis of structural systems in Kazakhstan. The paper presents a developed method based on the principles of error minimization, which makes it possible to effectively use Ritz vectors to approximate natural oscillation modes in nonlinear conditions.

The main focus of the paper is on the mode superposition method, including a detailed description of the process and an assessment of the Ritz vectors. The goal of this paper is to introduce a new computational method to obtain accurate dynamic analyzes with minimal resource usage. The work demonstrates that the use of orthogonal Ritz vectors, which are not eigenvectors of the system, provides a more realistic mathematical basis for the transformation, which is especially important for structures subject to nonlinear deformations.

Ключевые слова: Векторы Ритца, динамический анализ, нелинейный расчет, суперпозиция мод, собственная частота, сейсмическая нагрузка.

Keywords: Ritz vectors, dynamic analysis, nonlinear analysis, mode superposition, natural frequency, seismic load.

В рамках процесса определения сейсмических нагрузок и эффектов других воздействий на сооружение, учитываемых в сейсмической расчетной ситуации, выделяются различные методы анализа. В соответствии с [1] в качестве эталонного метода для определения сейсмических нагрузок принимают модальный анализ спектра реакций, использующий линейно-упругую модель сооружения и расчетный спектр.

В зависимости от конструктивных характеристик здания может быть использован один из двух типов линейно-упругого анализа:

а) «анализ методом поперечной силы», который применим для зданий, отвечающих условиям [2]

б) «модальный анализ спектра реакций», который может быть применим для всех типов зданий [3]

Как альтернатива линейному методу могут также применяться нелинейные методы:

с) простой (pushover) нелинейный статический расчет;

д) нелинейный расчет во временной области (динамический), при условии, что удовлетворяются условия, указанные в [4]

Pushover - анализ, в котором структура рассматривается как статическая система, не учитываются динамические эффекты землетрясения во времени. Основной целью pushover анализа является определение нелинейного поведения структуры при постепенном увеличении горизонтальных сил (сила сжатия) на структуру, как это происходит в

реальном землетрясении. Он позволяет выявить слабые места и потенциальные участки, где могут возникнуть повреждения при сейсмическом воздействии.

Динамический анализ представляет собой численное моделирование поведения структуры во времени, учитывая реальное динамическое изменение сейсмических сил и деформаций. Динамический анализ позволяет учитывать различные виды нелинейности, такие как нелинейное поведение материалов, трение, пластичность и другие, что делает его более реалистичным для анализа при сейсмических воздействиях.

В контексте использования нелинейных методов, возникает вопрос об эффективной оценке динамических перемещений и сил внутри сложных конструкций. Для более точной оценки динамического поведения структуры и уменьшения размерности системы в нелинейных методах применение Векторов Ритца может оказаться весьма полезным. Метод Векторов Ритца может быть применен как в простом нелинейном статическом расчете, так и в нелинейном расчете во временной области.

Векторы Ритца позволяют аппроксимировать моды собственных колебаний структуры, что особенно важно в нелинейных анализах, где деформации и поведение материалов могут стать нелинейными.

Таким образом, использование Векторов Ритца может повысить эффективность и точность анализа при применении нелинейных методов в расчетах сейсмических нагрузок на структуры.

Решение проблемы собственных значений для больших структур часто является наиболее дорогостоящим этапом анализа динамического отклика. В данной статье представлен алгоритм, который позволяет избежать необходимости точного решения сложной проблемы собственных значений. Данный алгоритм, основанный на минимизации ошибок, используется для генерации последовательности векторов Ритца.

Эти ортогональные векторы используются для уменьшения размера системы. В последующем анализе суперпозиции мод используются только векторы Ритца с большим коэффициентом участия [5].

Кроме того, в алгоритме используются характеристики нагрузки, что может привести к повышению точности при использовании меньшего количества векторов. Целью метода является эффективная оценка динамических перемещений и сил внутри сложных конструкций, подвергающихся определенному типу нагрузки. В данной работе метод применяется к системам подструктур, в которых для уменьшения числа динамических степеней свободы используются локальные векторы Ритца.

Суперпозиция векторов Ритца дает более точные результаты с меньшим количеством векторов, чем если бы использовались точные собственные векторы. Предложенный метод не только значительно снижает требования к вычислительным ресурсам, но и обеспечивает оценку погрешности динамического анализа. Этот подход автоматически

включает в себя преимущества проверенных численных методов статической конденсации, сокращения Гайана и статической коррекции благодаря усечению более высоких мод.

Обычно предполагалось, что наилучшей возможной основой для уменьшения размера системы для выполнения анализа суперпозиции мод является использование точных собственных векторов всей системы. Методы синтеза мод Ритца и компонент широко использовались для динамического анализа многих практических структур. Однако основной мотивацией их использования являлось решение проблем больших собственных значений, а не получение более точных результатов [8, 9].

Оценка точных собственных частот и форм колебаний может потребовать большого количества числовых операций. Однако прямое инженерное значение этой информации может иметь ограниченную ценность. Значения частот указывают на возможные резонансные условия, а формы колебаний, связанные с низкими частотами, могут указывать, какие области структуры являются наиболее гибкими. Во многих случаях приблизительные значения могут предоставить ту же информацию [7].

Участие конкретного собственного вектора в конечном решении будет зависеть от свойств динамической нагрузки. Хорошо известно, что форма моды с собственной частотой вблизи доминирующих частот нагрузки будет существенно участвовать в решении. Однако не менее важное значение имеет пространственное распределение нагрузки. Собственные векторы, ортогональные нагрузке, не возбуждаются, даже если их частота содержится в нагрузке. Кроме того, для сосредоточенных нагрузок может потребоваться большое количество собственных векторов, чтобы уловить «эффект статической нагрузки». Если в анализе суперпозиции мод используются точные собственные векторы, возникают следующие проблемы [6]:

1. Решение точной проблемы собственных значений является дорогостоящим для больших систем.

2. Число собственных векторов, необходимых для получения точного динамического решения, неизвестно до тех пор, пока не будет решена проблема собственных значений.

3. Не доказано, что использование точных собственных векторов в анализе суперпозиции мод лучше, чем использование любого другого набора ортогональных векторов.

Причина, по которой векторы Ритца дают превосходящие результаты, заключается в том, что они генерируются с учетом пространственного распределения динамической нагрузки, тогда как прямое использование точных форм мод игнорирует эту очень важную информацию. Первый вектор Ритца — это вектор смещения, полученный в результате статического анализа с использованием в качестве входных данных пространственного распределения вектора динамической нагрузки. Остальные векторы генерируются на основе рекуррентного соотношения, в котором матрица масс умножается на ранее полученный вектор Ритца и используется в

качестве вектора нагрузки для статического решения.

Целью данной статьи является внедрение нового вычислительного метода, который позволит получить точный динамический анализ при меньших вычислительных затратах. Показано, что использование ортогональных векторов Ритца, не являющихся собственными векторами системы, обеспечивает более реалистичную математическую основу преобразования, используемого при приведении большой структурной модели к системе с малым числом координат. Кроме того, определяется норма ошибки, которая дает оценку точности последующего анализа динамических характеристик.

Метод суперпозиции мод

Уравнение динамического равновесия структурной системы, моделируемой конечным числом дискретных элементов и сосредоточенных масс, можно записать как:

$$Ma + Cv + Ku = r(s, t) \quad (1)$$

Где M, C и K – заданные матрицы массы, демпфирования и жесткости размером $N \times N$. Векторы a, v и u – зависящие от времени векторы ускорения, скорости и перемещения. Для большинства нагрузок изменяющуюся во времени нагрузку можно представить, как сумму пространственных векторов, умноженную на функции времени, или

$$r(s, t) = \sum_j f_j(s) \times g_j(t) = f(s)g(t) \quad (2)$$

В случае сейсмической нагрузки в заданном направлении требуется только один вектор, поскольку $f_1(s)$ это вектор, который содержит массовые члены в направлении нагрузки и $g_1(t)$ – исходное ускорение землетрясения. Для многих других типов нагружения пространственное распределение можно представить небольшим числом векторов $f_j(s)$.

Метод суперпозиции мод основан на введении следующего преобразования смещения:

$$u(s, t) = X(s)u_x(t) \text{ или } u = Xu_x \quad (3)$$

Где u_x – это массив из L неизвестных функций времени, а X – это матрица пространственной функции размером $N \times L$. Соответствующие скорость и ускорение:

$$v = Xv_x \quad (4)$$

$$a = Xa_x \quad (5)$$

Подставив уравнение (3) в уравнение (1) предельно умножив его на X^T получим:

$$M^*a_x + C^*v_x + K^*u_x = f^*(s)g(t) \quad (6)$$

Где

$$M^* = X^T M X \quad (7)$$

$$C^* = X^T C X \quad (8)$$

$$K^* = X^T K X \quad (10)$$

$$f^* = X^T f \quad (11)$$

Для традиционного метода суперпозиции мод, в котором X является матрицей младших собственных векторов системы, матрицы M^* и K^* являются диагональными. Если предполагается модальное демпфирование, матрица C^* также является диагональной. Таким образом, уравнение (4) сводится к системе несвязанных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Каждое уравнение можно решить относительно неизвестной функции времени любым из нескольких стандартных методов.

С другой стороны, если X — матрица векторов Ритца, матрицы C^* и K^* размера $L \times L$ не являются диагональными. Решение этой связанной системы уравнений может быть получено с минимальными численными усилиями, поскольку L всегда мал по сравнению с размером всей системы N . Уравнение (4) можно решить непосредственно, пошагово методом интегрирования, либо он может быть распечатан, если вычисляются точные собственные векторы приведенной системы.

Оценка векторов Ритца

Очевидно, что выбор векторов Ритца является чрезвычайно важным этапом, если они будут использоваться непосредственно в анализе суперпозиции. Векторы генерируются из следующего отношения:

$$Kx_i^* = Mx_{i-1}, i = 2, \dots, N \quad (12)$$

Первый вектор получается из решения

$$Kx_i^* = f \quad (13)$$

Векторы ортаганализируются и нормализуются на каждом этапе с использованием следующей процедуры

$$x_i = x_i^* - \sum c_j x_j \quad (13)$$

Где

$$c_j = x_j^T M x_i^* \quad (14)$$

Поскольку после нахождения каждого вектора он нормализуется как

$$x_j^T M x_j = 1 \quad (15)$$

Последовательность шагов, используемых для генерации вектора Ритца, имеет интересную физическую интерпретацию. Первый вектор Ритца представляет собой статическую реакцию на вектор нагрузки f . Динамические силы, которыми пренебрегают в этом статическом анализе, имеют вид $\omega^2 M x_1$, где ω представляет собой типичную частотную составляющую нагрузки. Этот вектор ошибки затем применяется на следующем этапе в качестве нагрузки для создания следующего вектора Ритца. Опять же, это статическое решение пренебрегает динамическими членами, которые используются в качестве следующего вектора нагрузки для создания следующего вектора Ритца. Эта последовательность шагов завершится, когда

следующий сгенерированный вектор станет ортогональным всем ранее найденным векторам.

Важно отметить, что этим методом невозможно генерировать векторы, не возбуждаемые основной нагрузкой. Более того, если оценивать и использовать точные собственные векторы, нет никакой гарантии, что они будут участвовать в динамическом отклике.

Системы с ограниченным количеством точек массы можно уменьшить за счет статической конденсации или сокращения по Гайану. Векторы Ритца, сгенерированные таким образом, автоматически содержат эффекты нулевых масс. Кроме того, аппроксимация, введенная методом редукции Гайана, имеет тот же порядок, что и использование одного статического вектора Ритца.

Генерация векторов Ритца с помощью этого подхода является численно эффективной после первоначального факторинга матрицы жесткости. Каждый новый вектор Ритца требует прямой и обратной замены в дополнение к ортогонализации.

Выводы: В условиях Казахстана применение векторов Ритца представляется весьма целесообразным при расчетах зданий на сейсмические нагрузки с использованием нелинейных методов. Этот метод может эффективно обеспечить более точную оценку динамического поведения структуры, а также снизить размерность системы.

Метод векторов Ритца является подходящим решением не только для простого нелинейного статического расчета, но и для нелинейного расчета во временной области. Таким образом, применение векторов Ритца предоставляет возможность повысить эффективность и точность анализа при расчетах сейсмических нагрузок по Казахстанским нормативам. Этот подход обеспечивает более реалистичное представление о динамике структуры, что важно в условиях возможного нелинейного поведения материалов при сейсмических воздействиях.

Список литературы

1. СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий.

2. СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий, раздел 4.3.3.2

3. СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий, раздел 4.3.3.3

4. СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий, раздел 4.3.3.4

5. Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов /Пер. с англ. А.С. Алексеева и др; Под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Стройиздат, 1982 – 448 с. ил. – Перевод изд.: Numerical method in finite element analysis /K.-J. Bathe, E.L. Wilson (1976).

6. “Dynamic Analysis by Direct Superposition of Ritz Vectors” (with M. Yuan and J. Dickens), Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 10 (1982).

7. “Use of Special Ritz Vectors in Dynamic Substructure Analysis” with E. P. Bayo, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 112, No. 8 (August 1986).

8. R. J. Guyan, ‘Reduction of stiffness and mass matrices’, AIAA J . , 3, 380 (1965).

9. J. M. Dickens and E. L. Wilson, ‘Numerical method for dynamic substructure analysis’, UCB/EERC-80/20, 1980.

10. “Ritz Vectors and Generation Criteria for Mode Superposition Analysis” (with Kuan-Jung Joo), Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 18 (1989): 149–167.

11. “Generation of Load Dependent Ritz Transformation Vectors in Structural Dynamics” with P. Leger, Engineering Computations, Vol. 4, No. 4 (1987): 309–318.

12. “Ritz Method for Dynamic Analysis of Large Discrete Linear Systems with Non-Proportional Damping” (with Adnan Ibrahimbegovic, Harm Chen, and Robert Taylor), Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 19 (1990): 877–889.